

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Urazaliyev Kamoliddin Tajikulovich – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	8
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	15
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	22
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	28
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	35
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	42
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	48
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	55
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	61
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	68
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	79
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	85
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	91
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	99
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	104
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	110
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	117
18.	Ҳоҗиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишнинг норматив-ҳуқуқий асослари	124
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	131
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	137
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	145
22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo'jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o'zgartirmoqda	153
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o'g'li	Sug'urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo'llari	159
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	164

25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	178
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	185
27.	Shoaxmedova Nozima Хайруллойева	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	192
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	199
29.	Ахмедов Хасанжон Мухаматович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	206
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	215
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	220
32.	Меҳмоналиев Улуг'бек Еркинjon o'g'li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o'rni	228
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	236
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o'sishni prognozlash mexanizmlari	243
35.	Ergasheva Ma'mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o'sishga ta'sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	248
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta'siri	259
37.	Abdukaaxorova Durdona Ilhomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	264
38.	Маннапова Раъно Абборовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	270
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbos Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	276
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	282
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	287
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	294
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O'zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	305
44.	Ibojev Saxiddin Mansurovich	Ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	314
45.	Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Bozorov Sardor Ilhom o'g'li	Ta'lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	322
46.	Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shohsuvor o'g'li	Kambag'allik darajasini pasaytirishning ba'zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	328
47.	Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	334

48.	Ne'matova Moxinur Farhod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	340
49.	Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	346
50.	Xasanov Sardor Xazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	352
51.	Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	360
52.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va O'zbekiston tajribasi tahlili	365
53.	Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo`ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	373
54.	Qodirov Bahodir Qudratovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	378
55.	Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиҳа бошқарувининг назарий асослари	385
56.	Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda Mrel va Tlac iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	393
57.	Озод Улугбекович Мавлонов	Систематический обзор литературы по корпоративным конфликтам в государственных предприятиях	398
58.	Mamatov Axmetjon Atajanovich, Xurramov Azamat Fayzullaevich	Qishloq xo'jaligi maxsulotlari eksportini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning xorijiy davlatlar tajribasi	405
59.	Adilova Zohida Ikromjonovna	Bugungi kunda banklar tomonidan aholi to'lov qobiliyatini ta'minlashdagi muammolar	413
60.	Sultanova Gavkhar Karimovna, Muysinova Mushtariy Azamat qizi	Innovation and export diversification: a comparative analysis of South Korea, China and Singapore experience	420
61.	Муминходжаева Дилноза Рамизовна	Учет доходов и анализ финансовых результатов в условиях перехода на МСФО	427
62.	Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ichki auditni huquqiy-me'yoriy tartibga solish	433
63.	Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	Chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirishda davlat siyosati va iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlari	441
64.	Kuvondikov Ravshan Qushaqovich	Analysis of the effectiveness of investments attracted to the regions: modern approaches	447
65.	Suvpo'latov Ozodjon Alijon o'g'li	Aholining tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida	453
66.	Рахимов Матназар Юсупович	Иқтисодий ночорлик(банкротлик), тўловга қобилятсизликни баҳолашдаги муаммоли жиҳатлар	459
67.	Ли Ирина Валентиновна	Развитие интеллектуальной таможни на основе цифровой трансформации: модель управления проектами и система управления рисками	466
68.	Yangiboyev Dilshod G'ulomovich, Nuriddinova Nilufar	Iqtisodiyotga raqamli iqtisodiyotni joriy etishning istiqbollari	475
69.	Murodov Jahongir Choriyevich	O'zbekiston respublikasi fermer xo'jaliklarida qo'shilgan qiymat zanjiri samaradorligini statistik baholash metodologiyasini takomillashtirish	481
70.	Гулямова Асия Нурутдинова	Цифровая трансформация финансового сектора: глобальные тренды и национальные особенности	486
71.	Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich	Risk komponentlari: umumiylik va o'ziga xoslik	492
72.	Ismatillayeva Mehrinoz Fozilovna	Korxonaning strategik boshqaruv tizimida bozor va narx strategiyalarini shakllantirish va samaradorligini baholash	505

73.	Saidova Sevaraxon Abdumo‘min qizi	Xalqaro audit standartlari asosida auditorlik tekshiruvini rejalashtirish jarayonlarining kompleks metodikasini takomillashtirish	512
74.	Inoyatov Mardonbek Mo‘min o‘g‘li	Oliy ta‘lim muassasalarida ilmiy tadqiqot loyihalari va tijoratlashtirish faoliyati buxgalteriya hisobi va ichki auditining nazariy masalalari	518
75.	Нуралиев Беҳзод Бахтиёр ўғли	Молиявий инструментларнинг иқтисодий мазмуни, таснифи ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари	524
76.	Turabova Shaxnoza Taxirovna	Tijorat banklarida kredit skoringini takomillashtirishda big data va mashinaviy o‘qitish texnologiyalarining roli	531
77.	Narzullayeva Xilola Abdukomilovna	O‘zbekiston iqtisodiyotga xorijiy investitsiya va kreditlarni jalb qilish va moliyalashtirish	539
78.	Majidov Amirxon Abdumalik o‘g‘li	Ko‘chmas mulklarni garov ta‘minoti sifatida baholashni takomillashtirish	550
79.	Abdullayev Axrorjon Axadjon o‘g‘li	O‘zbekiston uchun JSTga a‘zo davlatlarda kichik biznes rivojlanishi tajribasi: qiyosiy tahlil (Xitoy, Vetnam, Qozog‘iston misolida)	560
80.	Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich	Investitsiyaviy muhit jozibadorligini oshirish bilan bog‘liq muammolar	570

INVESTITSIYAVIY MUHIT JOZIBADORLIGINI OSHIRISH BILAN BOG‘LIQ MUAMMOLAR

Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich

mustaqil izlanuvchisi

Toshkent davlat

iqtisodiyot universiteti

E-mail: azixushvoqov1085@gmail.com

ORCID:0009-0003-5432-676X

Annotatsiya. Maqolada investitsiya muhiti jozibadorligini oshirish bilan bog‘liq muammolar ilmiy-nazariy jihatdan tadqiq qilingan, milliy investitsiya muhiti jozibadorligini oshirish bilan bog‘liq muammolar tavsiflangan va tasniflangan, investitsiyaviy jozibadorlikni cheklovchi asosiy muammolar aniqlangan, jumladan, geosiyosiy xavflar, huquqiy, makroiqtisodiy-moliyaviy, ma‘muriy, korrupsiya va boshqaruv hamda infratuzilma bilan bog‘liq muammolarning mazmuni va ta‘sir doirasi ochib berilgan. Tadqiqot natijalari asosida investitsiya muhitining jozibadorligini oshirish bilan bog‘liq muammolarni bartaraf etish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: investitsiya, investitsiya muhiti, jozibadorlik, siyosiy xavflar, korrupsiya, makroiqtisodiy-moliyaviy muammolar, ma‘muriy muammolar, infratuzilmaviy masalalar, biznes muhiti, bozor mexanizmlari, kafolatlar.

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОВЫШЕНИЕМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ

Хушвоков Азизбек Сирожидинович

независимый исследователь

Ташкентского государственного

экономического университета

E-mail: azixushvoqov1085@gmail.com

ORCID:0009-0003-5432-676X

Аннотация. В статье научно и теоретически исследуются проблемы, связанные с повышением привлекательности инвестиционного климата, описываются и классифицируются проблемы, связанные с повышением привлекательности национального инвестиционного климата, определяются основные проблемы, ограничивающие инвестиционную привлекательность, включая содержание и масштабы геополитических рисков, правовые, макроэкономико-финансовые, административные, коррупционно-управленческие и инфраструктурные проблемы. На основе результатов исследования разработаны предложения и рекомендации по устранению проблем, связанных с повышением привлекательности инвестиционного климата.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, привлекательность, политические риски, коррупция, макроэкономические и финансовые проблемы, административные проблемы, вопросы инфраструктуры, деловая среда, рыночные механизмы, гарантии.

CHALLENGES RELATED TO INCREASING THE ATTRACTIVENESS OF THE INVESTMENT ENVIRONMENT

Khushvokov Azizbek Sirozhidinovich

Independent Researcher at

Tashkent State University of Economics

E-mail: azixushvoqov1085@gmail.com

ORCID:0009-0003-5432-676X

Abstract. This article provides a scientific and theoretical study of the challenges

associated with improving the attractiveness of the investment climate. It describes and classifies the problems associated with enhancing the attractiveness of the national investment climate and identifies the main issues limiting investment attractiveness, including the nature and extent of geopolitical risks, legal, macroeconomic, financial, administrative, corruption, management, and infrastructure issues. Based on the research findings, proposals and recommendations for addressing these challenges are developed.

Key words: investments, investment climate, attractiveness, political risks, corruption, macroeconomic and financial problems, administrative problems, infrastructure issues, business environment, market mechanisms, guarantees.

Kirish.

Investitsiya muhiti jozibadorligini oshirish bugungi global iqtisodiy sharoitda har qanday mamlakat, ayniqsa rivojlanayotgan iqtisodiyotlar uchun strategik ahamiyatga ega masalalardan biri hisoblanadi. Globallashuv sharoitida kapital erkin harakat qiladi. Xorijiy investitsiyalar uchun mamlakatlar o'rtasida kuchli raqobat mavjud. Shu bois qulay muhit yaratgan davlatlar ko'proq investitsiya jalb qiladi, noqulay muhitga ega davlatlar kapital chiqib ketishi xavfiga duch keladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT)ning Savdo va rivojlanish bo'yicha konferensiyasi (YUNKTAD) ma'lumotlariga ko'ra, “2024-yilda global to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar 11 foizga kamayib, 1,5 trillion AQSH dollarini tashkil etdi va bu ketma-ket ikkinchi yil pasayish bo'ldi” [1]. “2024-yilda mintaqaviy tendensiyalar keskin farqlarni ko'rsatmoqda. Rivojlangan mamlakatlarga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimi 22 foizga kamaydi. Bunda Yevropa Ittifoqiga investitsiyalar oqimi 58 foizga kamaydi, jumladan, Germaniyada 89 foizga, Ispaniyada 39 foizga, Italiyada 24 foizga va Fransiyada 20 foizga keskin pasayish kuzatildi” [2].

Investitsiyalar – iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlaridan biri bo'lib, nyeoklassik va endogen o'sish nazariyalariga ko'ra investitsiyalar kapital jamg'arishni oshiradi, texnologiyalar transferiga olib keladi va mehnat unumdorligini oshiradi. Zamonaviy iqtisodiyotda investitsiyalar faqat moliyaviy emas, balki innovatsiyalar, ilmiy-tadqiqot ishlari, raqamli texnologiyalar rivojiga xizmat qiladi. Qulay investitsiya muhiti xususiy investitsiyalarni rag'batlantiradi va iqtisodiy faollikni oshiradi. Investorlar qaror qabul qilishda siyosiy risk, valyuta risklari, huquqiy noaniqlik kabi omillarni hisobga oladi. Shu sababli muhit qanchalik barqaror bo'lsa, investitsiya shunchalik ko'p bo'ladi.

Hozirgi kunda O'zbekiston iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish, sanoatni modernizatsiya qilish va eksport salohiyatini oshirish uchun investitsiya muhitini yaxshilash alohida ahamiyat kasb etmoqda. Investitsiya muhiti jozibadorligini oshirish – bu faqat iqtisodiy emas, balki kompleks institusional islohotlarni talab qiladigan jarayondir. Uning dolzarbligi global kapital uchun raqobat kuchayishi, barqaror iqtisodiy o'sishga ehtiyoj va innovasion rivojlanish talabidan kelib chiqadi. Shuning uchun investitsiya muhitini yaxshilash har bir davlatning uzoq muddatli taraqqiyot strategiyasining ajralmas qismi hisoblanadi.

Adabiyotlar sharhi.

“Jozibadorlik” arab va fors tilidagi so'zlar birikmasidan tashkil topgan bo'lib, u “o'ziga maftun etishlik”, “o'ziga jalb etishlik” ma'nolarini anglatadi. Bunda: 1) “jozib – o'ziga tortuvchi, maftun qiluvchi, o'ziga jalb etuvchi; 2) joziba – yoqimlilik, dilbarlik, malohat; 3) jozibador – jozibaga ega, maftun etuvchi, o'ziga tortuvchi, maftun qiluvchi, jozibali; 4) jozibadorlik – o'ziga maftun etishlik, o'ziga jalb etishlik” [3] kabi so'zlarning ham qanday ma'no-mazmun kasb etishiga e'tibor bermoq zarur.

Jahon bankining 2005-yildagi “Jahon taraqqiyoti ma'ruzasida” qayd etilishicha, “investitsiya muhiti – har bir joyning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, kompaniyalarning imkoniyatlarini aniqlovchi va ular tomonidan samarali (mahsuldor) investitsiyalarni amalga oshirish, ish o'rinlarini yaratish va o'z faoliyatini kengaytirishni rag'batlantiruvchi kuchni shakllantiruvchi omillar majmuasidir” [4].

Yaqin xorijlik iqtisodchi-olimlardan V.Litvinovanning monografiyasida investitsiya muhiti

va u bilan bog‘liq tushunchalar tadqiq qilingan bo‘lib, olimning fikricha “investitsiya muhiti investitsiya jozibadorligidan kengroq tushunchadir. Investitsiya muhitini baholash ma’lum bir vaqt oralig‘ida o‘tkazilishi kerak, ya’ni investitsiya jozibadorligidan farqli o‘laroq, investitsiya muhiti bir lahzalik emas, balki intervalli xususiyatga ega. Bundan tashqari, mintaqaning investitsiya muhiti uning investitsiya jozibadorligining dinamik ifodasi deb taxmin qilish mumkin” [5].

A.Lisyanskiyning asarlarida hududlarning investitsiyaviy jozibadorligi tadqiq qilingan bo‘lib, uning fikricha, “investitsiya jozibadorligi ancha subektiv tushunchadir, chunki u ko‘p jihatdan investor turiga va uning maqsadlariga bog‘liq, investitsiya muhiti esa ancha obektivdir, chunki u investitsiya jarayonining barcha ishtirokchilariga ta’sir qiluvchi tendensiyalarni aks ettiradi” [6].

Mahalliy iqtisodchi-olimlardan A.Vaxabov, Sh.Xajibakiyev va N.Muminov asarlarida “investitsiya muhiti – bu xorijiy kapital qo‘yilmalarining qaltislik darajasini ulardan mamlakatda samarali foydalanish imkoniyatlarini oldindan belgilaydigan iqtisodiy, siyosiy, yuridik, va ijtimoiy omillar yig‘indisi” [7] sifatida tavsiflangan. Ularning fikricha, “mamlakatning to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar uchun jozibadorligi qulay va barqaror huquqiy rejim, xorijiy investorlarga mulkini milliy lashtirish xavfidan kafolatlar berilishi va uning huquqlarini kamsitmaydigan rejim yaratilishi bilan belgilanadi” [8].

B.Tuxliyevning monografiyasida “investitsiya muhiti” va “investitsiya jozibadorligi” tushunchalari ilmiy tadqiq qilingan bo‘lib, “investitsiya muhiti – muayyan mamlakatga investitsiyalar kiritishning maqsadga muvofiqligi va jozibadorligini aniqlaydigan iqtisodiy, ijtimoiy, tashkiliy, siyosiy va boshqa shart-sharoitlar mavjudligining ijobiy yoki salbiy tomonlarini anglatishi hamda investitsiya jozibadorligi – mamlakat, tarmoq yoki alohida olingan biror-bir korxonaning jalb qilinadigan investitsiyalardan foydalanishi natijasida maksimal darajada daromad olish imkoniyatlarining mavjudligi, rivojlanish va eksport salohiyatini oshirish istiqbollari, investitsiya xavfi darajasi nuqtai nazaridan umumlashtirgan holda baholash ko‘rsatkichidir” [9], deb ta’riflangan.

Biroq, yuqorida qayd etilgan ilmiy ishlarda investitsiya muhiti jozibadorligini oshirish bilan bog‘liq muammolar alohida tadqiqot ob’yekti sifatida yetarlicha o‘rganilmagan.

Tadqiqot metodologiyasi.

Maqolada mantiqiy abstraksiya, tizimli tahlil, induksiya va deduksiya usullaridan keng foydalanilgan bo‘lib, tadqiqot jarayonida foydalanilgan nazariy hamda statistik materiallarning ishonchligi vakolatli tashkilotlar tomonidan tasdiqlanganligi bilan izohlanadi.

Tahlil va natijalar.

Investitsiya muhiti jozibadorligini oshirish mamlakatning iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini ta’minlash, innovasion faoliyatni rivojlantirish va kapital oqimi uchun qulay sharoit yaratishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ammo bu jarayonni cheklovchi bir qator muammolar mavjud bo‘lib, ular tizimli, institusional va tarkibiy xususiyatga ega. Quyidagi 1-rasmda milliy investitsiya muhiti jozibadorligini oshirish bilan bog‘liq muammolarni keltirib o‘tamiz:

1-rasm. Milliy investitsiya muhiti jozibadorligini oshirish bilan bog‘liq muammolar [10]

1. Institusional-huquqiy muammolar, eng avvalo, qonunchilikdagi barqarorlikning yetarli emasligi bilan tavsiflanadi. Institusional iqtisodiyot nazariyasiga ko‘ra, qonunlar barqaror bo‘lmasa, investorning transaksiya xarajatlari oshadi, risk kuchayadi. Sud-huquq tizimining samarasizligi, jumladan, sud qarorlarining amaliy kafolat darajasi pastligi, “mulk huquqi himoyasining yetarli emasligi, investorlar nizolarini hal qilish muddatlarining cho‘zilishi” [11] ham salbiy ta’sirga ega. Byurokratiya va ma’muriy to‘siqlar, tahlillarga ko‘ra, xorijiy investitsiya oqimini 15-40 foizga kamaytiradi. Tender va ro‘yxatdan o‘tkazish jarayonlarida shaffoflik bilan bog‘liq muammolar mavjud. Tenderlarning huquqiy me‘yorlari mavjud bo‘lsa-da, amaliyotda tender munosabatlari ko‘p hollarda samarasiz yakun topmoqda.

Institusional-huquqiy muammolar. Institusional iqtisodiyot nazariyasiga ko‘ra (D.North) qonunlar barqaror bo‘lmasa, investorning transaksiya xarajatlari oshadi, tavakkalchilik kuchayadi. Sud-huquq tizimining samarasizligi sud qarorlarining amaliy kafolat darajasi pastligi, mulk huquqi himoyasi yetarli emasligi va investorning nizolarini hal qilish muddati uzoqligi kabilar bilan tavsiflanadi. Byurokratiya va ma’muriy to‘siqlar ham muhim rol o‘ynaydi. Butunjahon iqtisodiy forumi tahlilchilari ma’lumotlariga ko‘ra, ortiqcha regulyatorlar xorijiy investitsiya oqimini 15-40 foizga kamaytiradi. Tender va ro‘yxatdan o‘tkazish jarayonlarida shaffoflik bilan bog‘liq muammolar, ya’ni tenderlarning huquqiy me‘yorlari mavjud bo‘lsa-da, amaliyotda tender munosabatlari ko‘p hollarda samarasiz yakun topadi.

2. Makroiqtisodiy va moliyaviy muammolar tarkibida inflyasiya va valyuta kursining o‘zgaruvchanligi, valyuta kursini oldindan aytib bo‘lmasligi investitsiya loyihalarining rentabelligini pasaytiradi. Moliya bozorlarining rivojlanmaganligi, IPO va korporativ obligatsiyalar bozori cheklanganligi investision loyihalarni uzoq muddatli moliyalashtirish imkoniyatlarini kamaytiradi. Bank sektorining quvvati kam. Banklar asosan qisqa muddatli kreditlar bergani uchun investorlar uzoq muddatli kapitaldan foydalanish imkoniyati cheklanadi. ICOR koeffitsiyentining yuqori bo‘lishi iqtisodiyotda kapital sig‘imi yuqori, investitsiyalar samaradorligi pastligini anglatadi.

3. Inflyasiya va valyuta kursining o‘zgaruvchanligi, xususan, valyuta kursining oldindan aytib bo‘lmasligi investitsiya loyihalarining rentabelligini pasaytiradi. Moliya bozorlarining rivojlanmaganligi, IPO va korporativ obligatsiyalar bozorining cheklanganligi, loyihalarni uzoq muddatli moliyalashtirish imkoniyatlariga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Banklar asosan qisqa muddatli kreditlar bergani uchun investorlar uzoq muddatli kapitaldan foydalanish imkoniyati cheklanadi. ICOR ko‘rsatkichining yuqoriligi iqtisodiyotda kapital sig‘imi yuqori, investitsiyalar samaradorligi pastligini anglatadi.

4. Infratuzilma va logistika muammolarida energetika infratuzilmasiga bog‘liq cheklovlar, elektr energiyasida uzilishlar, quvvatlarning yetishmasligi ham muhitga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Transport-logistika tizimining samarasizligi, xom ashyo, tovar va xizmatlar harakatining qimmatligi investitsiya loyihalarining xarajatlarini oshiradi. Raqamli infratuzilmaning cheklanganligi, ya’ni innovasion va texnologik loyihalar uchun zarur infratuzilma to‘liq rivojlanmagan. Energetika infratuzilmasiga bog‘liq cheklovlar, elektr energiyasida uzilishlar, generatsiya quvvatlarining yetishmasligi, transport-logistika tizimining samarasizligi, xom ashyo, tovar va xizmatlar harakatining qimmatligi investitsiya loyihalarining xarajatlarini oshiradi. Raqamli infratuzilmaning cheklanganligi tufayli innovasion va texnologik loyihalar uchun zarur infratuzilma to‘liq rivojlanmagan.

5. Inson kapitali va mehnat bozoriga oid muammolar ichida malakali kadrlar tanqisligi, innovasion loyihalar uchun yuqori malakali injener va texnologlar yetishmasligi dolzarb masaladir. Ta’lim tizimi bilan bozor ehtiyojlari orasidagi nomutanosiblik, ya’ni iqtisodiyot raqamlashgan bir paytda mutaxassislarning ko‘p qismi o‘zgaruvchan bozor talablariga moslashmagan. Xalqaro standartlar bilan solishtirilganda mehnat unumdorligi past. Malakali kadrlar tanqisligi, innovasion loyihalar uchun yuqori malakali injener va texnologlar yetishmasligi, ta’lim tizimi bilan bozor ehtiyojlari orasidagi nomutanosiblik, iqtisodiyot raqamlashgan bir paytda mutaxassislarning ko‘p qismi o‘zgaruvchan bozor talablariga moslashmagan. Mehnat

unumdorligining pastligi, xalqaro standartlar bilan solishtirilganda mehnat unumdorligi ancha past.

6. Biznes muhiti va bozor mexanizmlariga oid muammolar takribida monopoliya va oligopoliyalar ulushining kattaligi asosiy masaladir. Bozorda raqobat past, bu esa xususiy investitsiya oqimini cheklaydi. Biznes yuritish xarjatlarining yuqori darajasi, xususan, lisenziyalash jarayoni murakkabligi, faoliyatni ruyxatdan o'tkazishda to'siqlar, tekshiruvlar sonining ko'pligi, eksport qilishdagi qiyinchiliklar (ko'plab korxonalar xalqaro standartlarga mos sertifikatlariga ega emas) ham investitsiyaviy jozibadorlikka salbiy ta'sir etadi. Monopoliya va oligopoliyalar ulushining kattaligi, bozorda raqobat past, bu esa xususiy investitsiya oqimini cheklaydi. Biznes yuritish xarjatlarining yuqori darajasi, lisenziyalash jarayoni uzoq faoliyatni ruyxatdan o'tkazishda to'siqlar, tekshiruvlar sonining ko'pligi ham salbiy ta'sirga ega. Eksport qilishdagi qiyinchiliklar, ko'plab korxonalar xalqaro standartlarga mos sertifikatlashga ega emasligi ham dolzarb masaladir.

Jahon banki, Butunjahon iqtisodiy forumi va YUNKTAD ekspertlarining fikricha, institusional muammolar investitsiya oqimining 30-50 foizini cheklaydi, makroiqtisodiy barqarorsizlik kapitalning uzoq muddatli oqimini 2-3 martaga pasaytiradi, infratuzilmadgi cheklovlar investitsiya loyihalarining xarajatini 20-40 foizga oshiradi, mehnat unumdorligining pastligi YAİM o'sishiga salbiy ta'sir qilib, ICOR koeffitsiyentini oshiradi, bozorda raqobat past bo'lgan mamlakatlarda investision jozibadorlik keskin pasayadi.

Investitsiya muhitining jozibadorligini oshirish uchun to'siq bo'layotgan muammolar ko'p qirrali va fundamental xususiyatga ega. Bu muammolarning mavjudligi investitsiya qaytimiga, ICOR ko'rsatkichiga, kapital samaradorligiga va iqtisodiyotning uzoq muddatli barqaror o'sishiga jiddiy ta'sir ko'rsatib, investitsiya muhitining jozibadorligini pasaytiradi.

Shuni alohida qayd etish zarurki, investitsiya muhiti jozibadorligini oshirish jarayonining o'zi turli mamlakat va tarmoqlarda jiddiy to'siq va muammolarga duch keladi. Quyida ularning asosiy guruhlari va ilmiy adabiyotda qayd etilgan xususiyatlarini tahlil qilamiz.

1. Siyosiy-geosiyosiy va xavfsizlik bilan bog'liq muammolar. Keng ko'lamlı urushlar, geosiyosiy qarama-qarshiliklar, sanksiyalar, hududiy bosib olishlar, logistika yo'llarining buzilishi (ayeroport, port, chegaralar yopilishi) investitsiya loyihalarini muzlab qolishi yoki to'xtashi xavfini keskin oshiradi. Ukraina misolida, to'g'ridan-to'g'ri harbiy agressiya, infratuzilmaning vayron bo'lishi va aholining ko'chishi asosiy salbiy omil sifatida ko'rsatiladi.

2. Institusional va huquqiy muammolar. Investorlar uchun eng sezgir yo'nalishlar – mulk huquqi, sud tizimi shaffofligi va shartnomalar ijrosi kafolatidir. Quyidagilar investitsiyaviy jozibadorlikni pasaytiradi: sud qarorlarining adolasizligi va korrupsiya; qonunlarning tez-tez va kutilmagan o'zgarishi, hujjatlashtirish tartibining murakkabligi; investor huquqlari himoyasi mexanizmlarining samarasizligi, nizolarni hal qilishdagi muddatlarning cho'zilishlari.

3. Makroiqtisodiy va moliyaviy cheklovlar. Inflyasiya darajasining yuqoriligi, valyuta kurcining noaniqligi, tashqi qarz yuki, sanksiyalar bosimi, moliya bozorlarining rivojlanmaganligi investitsiya tavakkalchilikni oshiradi va kapital narxini qimmatlashtiradi. Banklar tomonidan kreditlashtirish ishlarining qiyinlashishi, kapital bozorining rivojlanmaganligi yoki sust rivojlanganligi, loyihalarni moliyalashtirish va davlat-xususiy sheriklik vositalarining zaif rivojlanishi ham to'siq bo'lib xizmat qiladi.

4. Ma'muriy-byurokratik va regulyator to'siqlar. Soliq va boj tartibining murakkabligi, lisenziya va ruxsatnomalar olishdagi ortiqcha byurokratiya, “kirish to'siqlari”ga bog'liq xarajatlar mintaqaning umumiy investision reytingiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

5. Korrupsiya va boshqaruv sifatining past darajasi. Korrupsiya, manfaatlar to'qnashuvi, davlat-biznes munosabatlarida shaffoflik yetishmasligi bir qator tadqiqotlarda eng salbiy omillar qatorida turibdi. Ukrainada biznes yetakchilari korrupsiyani, siyosiy-iqtisodiy elita o'rtasidagi yaqin aloqalarni va “oligarxlashgan” qaror qabul qilish tizimini asosiy to'siq sifatida belgilagan.

6. Infratuzilma va tarmoqqa xos muammolar. Infratuzilmaning yetarli rivojlanmaganligi (energetika, transport, raqamli tarmoqlar) loyihalar qiymatini oshiradi va ayniqsa sanoat, qishloq

xo‘jaligi kabi kapitaltalab sohalarda jozibadorlikni pasaytiradi. Qishloq xo‘jaligida tabiiy resurs salohiyati yuqori bo‘lsa-da, ilmiy-texnika, moliyaviy va marketing infratuzilmasining yetishmasligi tufayli investision jozibadorlik past baholanadi.

7. Xavf-daromad nisbati va investor psixologiyasi. Harbiy-siyosiy xavflar, huquqiy noaniqlik, makroiqtisodiy beqarorlik sharoitida hozirgi va kelajakdagi daromadni baholash qiyinlashadi, shu bois xorijiy kapital qisqaradi, mahalliy investorlar esa asosan relokatsiya (biznesini boshqa davlatga ko‘chirish), energiya samaradorligi va qisqa qaytarimli loyihalarga yo‘naltirishadi. Investitsiya salohiyati yuqori bo‘lgan holatda ham yuqori tavakkalchilik tufayli real investitsiya faolligi past bo‘lib qoladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, asosiy muammolar guruhi va ularning qisqacha mazmunini quyidagi 1-jadval asosida ifodalaymiz.

1-jadval
Investitsiya jozibadorligini cheklovchi asosiy muammolar [12]

Muammo guruhi	Qisqacha mazmun
Siyosiy-geosiyosiy xavflar	Urush, sanksiyalar, infratuzilma vayronasi, aholi ko‘chishi
Institusional-huquqiy	Sud tizimi, mulk huquqi, qonunlar noaniqligi, investor huquqi himoyasi
Makroiqtisodiy-moliyaviy	Inflyasiya, valyuta xavfi, qarz, moliya bozorlari rivoji
Ma‘muriy-regulyator	Soliq-boj yuki, lisenziyalash, byurokratiya, “kirish to‘siqlari”
Korrupsiya va boshqaruv	Korrupsiya, siyosiy-iqtisodiy elita aloqalari, noshaffof qarorlar
Infratuzilma va tarmoq xususiyatlari	Energetika, transport, raqamli infratuzilma yetishmasligi, tarmoq risklari

Investitsiya muhiti turli omillar – institusional, huquqiy, makroiqtisodiy, moliyaviy va infratuzilma jihatlarining o‘zaro ta‘siri natijasida shakllanadi. Shu bois muammolar ham kompleks va ko‘p qirralidir. Asosiy muammolar quyidagi holatlar bilan tavsiflanadi: investision jarayonda noma‘lumlik (uncertainty) darajasining yuqoriligi; kapitalning qaytarim samaradorligi pastligi (high ICOR); institusional muhitdagi barqarorsizlik va prognoz qilib bo‘lmaslik; biznes yuritishdagi ma‘muriy yuk va tranzaksiya xarajatlarining kattaligi; kapital sektoridagi asimmetrik ma‘lumot va risklar. Bu muammolar investitsiya oqimining kamayishi, kapitalning samarasiz taqsimlanishi va iqtisodiyotda raqobatbardoshlikning pasayishiga olib keladi.

BMTning Savdo va rivojlanish bo‘yicha konferensiyasi (YUNKTAD), Jahon banki va Butunjahon iqtisodiy forumi ma‘lumotlariga ko‘ra, “institusional muammolar investitsiya oqimini 30-50 foizga qisqartiradi, makroiqtisodiy barqarorsizlik kapitalning uzoq muddatli oqimini 2-3 marta pasaytiradi, infratuzilmadgi cheklovlar investitsiya loyihalarining xarajatlarini 20-40 foizga oshiradi, mehnat unumdorligining pastligi YAIM o‘sishiga salbiy ta‘sir qilib, ICORni oshiradi, bozorda raqobat past bo‘lgan mamlakatlarda investitsiya muhiti jozibadorligi keskin pasayadi” [13].

Investitsiya muhitining jozibadorligini oshirish uchun to‘siq bo‘layotgan muammolar ko‘p qirrali va fundamental xususiyatga ega. Bu muammolarning mavjudligi investitsiya qaytimiga, ICOR ko‘rsatkichiga, kapital samaradorligiga va iqtisodiyotning uzoq muddatli barqaror o‘sishiga jiddiy ta‘sir ko‘rsatib, investitsiya muhitining jozibadorligini pasaytiradi.

Xulosa.

Investitsiya muhiti jozibadorligini oshirishdagi muammolar bir-biridan ajralgan emas, balki siyosiy xavflar, institusional zaiflik, makroiqtisodiy beqarorlik, korrupsiya, ma‘muriy to‘siqlar va infratuzilma kamchiliklarining o‘zaro bog‘liq tizimi sifatida namoyon bo‘ladi. Samarali siyosat uchun ayrim islohlarni emas, balki huquqiy-institusional islohotlar,

makroiqtisodiy barqarorlash, korrupsiyaga qarshi qat’iy choralar va moliyaviy-infratuzilmaviy qo‘llab-quvvatlashni qamrab olgan kompleks yondashuv zarur.

Yuqorida qayd etilgan muammolarning mavjudligi investitsiyalar qaytimiga (ICORga), kapital samaradorligiga va iqtisodiyotning uzoq muddatli barqaror o‘shishiga jiddiy ta’sir ko‘rsatadi. Shu munosabat bilan ushbu muammolarni ijobiy hal etishda quyidagi taklif-tavsiyalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir:

- qonunlar va regulyatorlar oldindan ma’lum va barqaror bo‘lishi kerak;
- mahalliy va xorijiy investorlar uchun kafolatlangan huquqiy muhit yaratish zarur;
- sud qarorlarini tez va samarali amalga oshirish mexanizmini joriy etish kerak;
- nizolarni hal qilish (ADR, arbitraj) institutlarini rivojlantirish lozim;
- elektron lisenziyalash va ruxsatnomalar tizimini yanada kengaytirish joiz;
- hukumatning biznes jarayonlaridagi aralashuvini minimallashtirish kerak;
- uzoq muddatli obligatsiyalar va IPO bozorini yanada rivojlantirish va kengaytirish zarur;

- korporativ moliyalashtirishni qulaylashtirish kerak;
- xorijiy investitsiyalar uchun maxsus kredit liniyalari ochish lozim;
- samarali tarmoqlar va investitsiya loyihalariga sarmoya jalb etish (energetika, transport, IT) ko‘lamini yanada oshirish zarur;

- logistika va transport tizimini raqamlashtirish va integratsiyalash kerak;
- startup va R&D loyihalar uchun maxsus infratuzilma zonalarini tashkil qilish joiz;
- oliy va professional ta’lim dasturlarini bozor talablariga moslashtirish kerak;
- innovasion va texnologik fanlarga investitsiyalarni faol jalb qilish zarur;
- monopoliyalarni kamaytirish va bozorni erkinlashtirish lozim;
- huquqiy vositalar orqali korrupsiya batamom bartaraf etish zarur;
- lisenziyalash jarayonlarini to‘liq elektron shaklga o‘tkazish kerak;
- soliq va hisobot standartlarini yanada soddalashtirish zarur;
- xalqaro standartlarga mos sertifikatlash tizimini joriy qilish.
- savdo va logistika qiyinchiliklarini kamaytirish.

Natijada, investitsiya muhiti jozibadorligi yaxshilanadi, ICOR ko‘rsatkichi pasayadi va kapitalning samaradorligi oshadi. Milliy iqtisodiyotda raqobatbardoshlik va innovasion rivojlanish ta’minlanadi. Xorijiy va mahalliy investorlar uchun ishonchli va prognoz qilib bo‘ladigan muhit yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. World Investment Report 2025. International investment in the digital economy © 2025, United Nations All rights reserved worldwide. Mirovoy investitsionnyy otchet 2025: Mejdunarodnyye investitsii v sifrovuyu ekonomiku | Torgovlya i razvitiye OON (YUNKTAD).
2. Mirovyye investitsii v 2025 godu: Fokus na sifrovuyu ekonomiku. Issledovaniye. 31.08.2025.
3. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 80 000 dan ortiq so‘z va so‘zlar birikmasi. “J” harfi. A.Madvaliyev tahriri ostida. – T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti, 1-jild, 2017. – 99 b.
4. Obzor Uluchsheniye investitsionnogo klimata v interesax vsekh sloyev naseleniya. Vsemirnyy bank. – Vashington, Federalnyy okrug Kolumbiya. 2005. – S. 12. (<https://www.un.org>).
5. Litvinova V.V. Investitsionnaya privlekatelnost i investitsionnyy klimat regiona. Monografiya. – M.: Finansovyy universitet, 2013. – S.17.
6. Lisyanskiy A.B. Investitsionnaya privlekatelnost regiona: uchebnoye posobiye. – Samara: Izdatelstvo Samarskogo universiteta, 2020. – S. 15.
7. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Muminov N.G. Xorijiy investitsiyalar. O‘quv qo‘llanma. – T.: Moliya, 2010. 153-b.

8. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Muminov N.G. Xorijiy investitsiyalar. O‘quv qo‘llanma. – T.: Moliya, 2010. 159-b.
9. Tuxliyev B.K. Investitsiyalar va ularni moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari. Monografiya. – T.: Innovasion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2021. 54, 56-b.
10. Tadqiqot natijalari asosida muallif tomonidan shakllantirilgan.
11. Sobirov O.Sh. Povysheniye investitsionnoy privilekatelnosti i sozdaniye blagopriyatnogo investitsionnogo klimata // “Iqtisodiyot va innovasion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 5, sentyabr-oktyabr, 2020 yil. – S. 86. 11_Sabirov_O.pdf.
12. Ma’lumotlar shu mavzuga oid ilmiy maqollarlarni tahlil qilish asosida shakllantirildi (pardmkuajournal,+8.pdf.; 43873.pdf; ----.pdf; 10.pdf; pardmkuajournal,+8 (1).pdf).
13. World Investment Report 2025 International investment in the digital economy 2025, United Nations. United Nations publication issued by the United Nations Conferencye on Trade and Development UNCTAD/WIR/2025 (Advancye copy) All rights reserved worldwide; UNCTAD - World Investment Report 2025.pdf - Google Drive; IMF Annual Report 2023 English. WYeF_Annual_Report_2024_2025.pdf.

